

ТОЧИКОН ВА ЎЗБЕКОН ДАР ҚАРИНАИ РАСМУ ОИНИ НЕК

С. Зиёев ¹, Р. Маҷидзода ²*Шарҳ:*

Мақолаи мазкур ба муносибатҳои дӯстона ва таърихии байни Тоҷикистон ва Ўзбекистон тамаркуз намуда, аз ҳамгирии фарҳангӣ ва маданӣ ин ду халқи ҳамсоя ва бародар шаҳодат медиҳад. Аввалан, баъзе омилҳои муштарак мисли забон, фарҳанг, ва расму русумро муаррифӣ мекунад, ки чӣ тавр ин ду миллат дар тӯли таърих ба ҳам наздик шудаанд.

Калимаҳои калидӣ: Тоҷикистон, Ўзбекистон, муносибатҳои дӯстона, фарҳангӣ ва маданӣ, ҳамгирӣ, Мавлоно Абдурахмони Ҷомӣ, Алишер Навоӣ, таҳкими равобит, суннатҳои дӯстӣ

doi: <https://doi.org/10.2024/v3jk5y52>

Муносибатҳои Тоҷикистону Ўзбекистон дар дарозии таърих вучуд доштааст. Асоси ин равобитро метавонад ба якҷанд далел исбот кард, ки ин ду миллат аввалан бо ҳам ҳамсоя ҳастанд, баъдан расму русум ва фарҳангу ойини муштарак доранд ва инчунин як қисми муайяни аҳолии тоҷиконро ўзбекон ва ўзбеконро тоҷикон ташкил медиҳанд, ки ин омил қаринаи ду ҷонибро мустақам месозад.

Халқҳои тоҷик ва ўзбек дар замонҳои қадим то ҳол дар ҳамсоягӣ умр ба сар бурда, аз расму оин ва хулқ атвори ҳамдигар бо хабар буда, риштаи ногуастани хешутабории ҳамдигарро то ба ин рӯз расонидаанд. Намояндагони барҷастаи ин ду миллат дар соҳаи адабиёту фарҳанг Мавлоно Абдурахмони Ҷомӣ ва Низомиддин Алишери Навоӣ намунаи барҷастаи дӯстӣ ва рафоқатии ин ду миллат мебошанд. Дар ин маврид Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармудаанд: «Тоҷикон ва ўзбекҳо ҳамеша ба таҳкими риштаҳои дӯстӣ бародарӣ кӯшиш мекарданд ва садоқати худро ба ин арзишҳо собит намуданд. Намунаи возеҳи ин гуфтаҳо муносибатҳои дӯстона ва бародаронаи Мавлоно Абдурахмони Ҷомӣ ва Мир Алишер Навоӣ мебошад. Мо бояд барои халқоямон фазои дӯстӣ самимиятӣ ва ҳамдигарфаҳмию ҳамкориро тавре дар замони Мавлоно Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ буд, фароҳам орем». Ё худ Мирзо Турсунзода гуфтааст: «Халқҳои тоҷик ва ўзбек шабеҳи ду тори як дутор ҳастанд. Дӯстии ин ду халқ азалист» [3, 298].

Таърихи навини давлатдорӣ шаҳодат медиҳад, ки аз ибтидои Истиқлолияти давлатӣ, таҳкими муносиботи неки ҳамсоядорӣ ҳамеша дар

¹ Зиёев Субҳиддин Насриевич, номзади илмҳои филологӣ, мудири шуъбаи Шарқи Миёна ва Наздики, Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

² Маҷидзода Расул Абдумажид, номзади илмҳои филологӣ, ходими илмии шуъбаи Шарқи Миёна ва Наздики, Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

меҳвари таваҷҷуҳи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошт. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар бораи дӯстиву хешутабории халқҳои тоҷику ўзбек гуфтаанд: «Дар таърих кам воқеъ шудааст, ки ду халқ бо ҳамдигар мисли тоҷикону ўзбекҳо ба чунин дараҷа наздик ва омехта гашта бошанд. Муносибатҳои деринаи дӯстӣ ва хешутабории ин ду халқи қадимаи Осиёи Миёна онҳоро ба ҳамдигар хеле наздик кардаанд. Суннату анъанаҳо, расму оинҳо ва ҳатто феълҳои аҷибони мо ба якдигар ба дараҷаи ҳайратовар шабоҳат доранд» [4, 512].

Роҳбарияти олии мамлакат бо дарназардошти муштарақоти таърихиву фарҳангии тоҷикону ўзбекон дар ҳеҷ як марҳила муносибати дӯстонаро бо ҳамсояи наздикамон - Ҷумҳурии Ўзбекистон сарфи назар накарда, балки ҳамеша дар талоши таҳкими равобит буданд [6]. Фитрати баланду оянданигарона дар муносиботи байнидавлативу хешутабории ду халқи бародар марҳилаи нави дӯстиро ба вучуд овард ва дарвозаҳои меҳру муҳаббат ба рӯи ҳамдигар боз шуданд.

Дар суҳбати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон уфуқҳои тоза ва умедҳои дилгармкунандаи муносибатҳои ду кишвар дурахшон гардиданд: «Мардуми моро суннатҳои бисёрасраи дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва эҳтироми ҷониббайн муттаҳид месозанд. Ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Ўзбекистон яке аз афзалиятҳои асосии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Тасмимоти имрӯзаи мо бар заминаи музокироти суратгиранда аз бисёр ҷиҳат ҳислати таърихӣ дошта, тақдирбахш мебошанд.» [6].

Халқҳои тоҷику ўзбек дар масири таърих ҷойгоҳи хосе дошта, аҳли зиёи ин ду миллат барои устувор ниғаҳ доштани расму оин ва эҳтироми ҳамҷаворӣ аз ҳамдигар бархурдҳои зиёде намудаанд. Вақте мо дар бораи дӯстии мардумони Тоҷикистон ва Ўзбекистон суҳбати меронем, таърихи муносибатҳои ин ду халқи бародар – тоҷику ўзбек пешӣ назар меояд, ки ин муносибот шаҳодат аз муштарақоти қадимиро нишон медиҳад.

Таҳқиқот нишон медиҳанд, ки робитаҳои таърихии тоҷикону ўзбекҳо нисбат ба дигар халқҳои Осиёи Миёна ба ҳам наздиканд. Ба ин тартиб, агарчанде халқҳои тоҷику ўзбек дар замонҳои гуногун ташаккул ёфта забони онҳо ба гурӯҳҳои мухталиф тааллуқ дошта бошад ҳам, бунёди аслии наҷодии онҳо як аст. Тақдирҳои таърихии ин халқҳо ва маданияти онон пайвандҳои ногусастаи дорад. «Таърих гувоҳ аст, ки ду халқи ҳамсояву бародар – тоҷикону ўзбекҳо асрҳо боз паҳлу ба паҳлу қору зиндагӣ мекунанд. Таърих ва фарҳанги тӯли асрҳо офаридаи онҳо ба ҳам омезиш ёфта, якдигарро бою ганӣ намудааст» [1].

Пайванди дӯстӣ ва муносибатҳои ҳамаҷонибаи ду халқи ба ҳам наздику хеш — тоҷикону ўзбекон саршор аз муҳаббату қадридонӣ ва арҷгузорӣ мебошад. Ин ду халқ дар тӯли таърих ба муқобили золимони маҳаллӣ ва истилогарони аҷнабӣ дӯш ба дӯши ҳам мубориза бурда, баҳри озодӣ ва саодат ҷоннисорӣ кардаанд.

Дар таҳким ва ташаккули дӯстии ин ду халқи бародар намояндагони илму адаб ва арбобони барҷастаи санъату сиёсат нақши шоиста бозидаанд. «Адибону олимони ва сиёсатмадорону хирадсолорон ҳамеша, дар ҳар даври замон, барои ҳусни тафохум саъю талош карда, бо ҳар роҳу восита барои пайдории беҳтарин суннатҳои дастовардҳои маданият ва маишии ҳамдигар мусоидат намудаанд» [2].

Муҳаққиқон ҷараёни минбаъдаи воқеахоро нишон дода тазаккур намуданд, ки дар ҳар замон тоҷикону ўзбекон ба ҳамдигар вобаста будаанд. Тоҷикон ва ўзбон ду миллате ҳастанд, ки ба ҳам пайваستاанд.

Миллатҳое дар баробари ҳифзи асолату вижагиҳои миллии худ ҳамзамон бо дигар миллатҳо умумияту қаробати фарҳангӣ ва таърихӣ доранд, дар ҳақон кам нестанд, аммо мисли миллатҳои тоҷику ўзбек кам метавон миллатеро вохӯрд, ки аз лиҳози равониву ахлоқӣ, урфу одату анъана ва шеваи зиндагӣ ба ҳам шабоҳат дошта бошанд. «Ин ду миллат дар масири таърихи тӯлонии ҳамзистии худ он қадар аз ҳам таъсир пазируфтаанд, ки дигар на фақат дар қуллиёт, балки дар ҷузъиёти шеваи зиндагиашон низ тафовуте боқӣ намондааст» [5].

Ҷиҳати тараққиёти тамаддуни умумиинсонӣ ҳамаи мардумони Осиёи Миёна саҳми бузург гузоштаанд. Масъалаҳои таърихи асримиёнагии халқҳои тоҷику ўзбек аз он дидгоҳ наздик мешаванд, ки дар ҷомеаи шаҳрвандӣ миёни тоҷику ўзбекҳо рақобатҳои ҷиддӣ мавҷуд нест. Онҳо асрҳо ба ҳам бо некӣ зистаанд, ва имкони ҳамкориҳои дӯстонаи онҳо нисбат ба ҳар кадом халқҳои дигари Осиёи Миёна бештар аст.

Ҳамрангии урфу одат тоҷикону ўзбеконро ба якдигар наздик намудааст. Чунин муносибат ва пайванду робитаҳои начиб барои рушди маданият, адабиёт ва санъати ду халқ заминаи мусоиду мувофиқи фарҳангиву иҷтимоиро фароҳам сохта, дар байни беҳтарин намоёндагони огоҳу ориф ва бедору шарифи онҳо дӯстию рафоқат ва ҳамфикриву ҳамкориҳои муносибу мутаносибро ба вуҷуд овардааст. Масъалаи муносибати боҳамии халқҳои тоҷику ўзбек мавзӯи умда барои ҳардуи кишвар ва давлатдорону зиёиёни он маҳсуб мешавад.

Рӯйхати адабиети истифодашуда:

- [1]. Абулҳаев Р., Ғафуров А. *Таърих гувоҳ аст* // Ҷумҳурият. -2018, - 28 март.
- [2]. Бобобекова М. *Пайванди ҷовидона*. // Садои мардум. - 2018, 16 август
- [3]. Зиёев С.Н. *Пайвандҳои адабии ду кишвари ҳамҷавор дар мисоли Абдурахмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ* // Маводди илмӣ конференсияи байналмилалӣ “Нақши адабиёт, забон ва фарҳанг дар рушди маънавиёти инсоният”. Самарқанд: Нарзиёти Донишқадаи забонҳои хориҷӣ, 5-6 майи соли 2022. – С. 298-302.
- [4]. Раъмонов Э. *Толкистон: даъ соли истиқлолият, ваъдати миллӣ ва бунёдкорӣ* / Э. Раъмонов. - Душанбе, 2001. Љ.3. - 512 с.
- [5]. Раҳматзод А. *Халқи тоҷик бузург аст, зеро Рӯдакӣ ва Эмомалӣ Раҳмон дорад*. // Фараж. -2018. - 7 март
- [6]. Сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон. // Садои мардум. -2018. – 10 март.
- [7]. Солиҳов Р. *Тоҷикон ва ўзбекон. Таърихи навини ҳамсоядорӣ*. // Ҷумҳурият. -2018. – 4 апрел.